

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.-

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.-

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.”

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind.-

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.”

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau.-

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.” -
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!-

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

Maria Kardaun

De keerzijde van de Verlichting

Een Jungiaanse interpretatie van Goethe's ballade *Erlkönig*

Inleiding

Goethe (1759-1832) schreef zijn bekende ballade *Erlkönig* in 1782 naar aanleiding van een gedicht van zijn vriend Johann Gottfried Herder (1744-1803), dat door deze drie jaar tevoren in een bundel met volksliederen was gepubliceerd.

De inhoud van de ballade kan op het eerste gezicht eenvoudig worden samengevat. Er is sprake van een vader die 's nachts te paard onderweg is met zijn zoontje. Het kind lijdt aan ijlfantasieën; het ziet van alles wat er in de ogen van de vader niet is en wat naar algemene opvatting ook niet kan bestaan. De vader probeert het kind te kalmeren. Tevergeefs. De situatie wordt steeds beklemmender. De vader rijdt haastig verder. Bij aankomst is het kind dood.

De *Erlkönig* komt in deze korte samenvatting niet voor en dat terwijl het gedicht *Erlkönig* heet en er in het gedicht hele gesprekken plaatsvinden tussen de *Erlkönig* en het kind. Niettemin lijkt de zojuist gegeven samenvatting van de inhoud op verstandelijk niveau correct. Het verstand heeft bij het samenvatten rigoureus corrigerend ingegrepen, op zodanige wijze dat alles wat zich afspeelt in de wereld van de *Erlkönig* ongenoemd blijft.

Wanneer we ons verplaatsen in het universum van het gedicht wordt de handeling aanmerkelijk gecompliceerder. In het bijzonder wordt het aantal *dramatis personae* uitgebreid, want onbevangen kijkend naar wat er in het gedicht wordt verteld, zeg maar zoals een kind een sprookje leest, kunnen we niet ontkennen dat er méér wezens een rol spelen in het verhaal dan die welke wij in de verstandelijke samenvatting konden aanvaarden: behalve twee mensen van het mannelijk geslacht, niet met name genoemd, is er immers ook sprake van een geest, namelijk de *Erlkönig*. Op de achtergrond treedt bovendien een onbekend aantal dochters van de *Erlkönig* op. Ook schijnt de *Erlkönig* een moeder te hebben.

Wanneer we het gedicht lezen volgens zijn eigen logica, moet het verloop van de gebeurtenissen daarom enigszins anders worden samengevat dan wij aanvankelijk deden: een vader is 's nachts onderweg met zijn zoontje. Het kind wordt bang en verbergt zijn gezicht. Dat is omdat het de Erlkönig ziet. Erlkönig draagt een kroon en heeft een *Schweif* (over de betekenis van het woord 'Schweif' komen we nog te spreken). De vader ziet alleen een flard nevel. Erlkönig probeert het kind met mooie beloften over te halen met hem mee te gaan: hij weet leuke spelletjes voor het kind, er zijn mooie bloemen aan de waterkant, het kind zal gouden kleertjes krijgen etc. Het kind wordt hierdoor onrustig. De vader hoort de Erlkönig niet en wijst er ter geruststelling van het kind en hemzelf op dat er een briesje in de bladeren ritselt. Hij suggereert hiermee dat het kind fantaseert of zelfs hallucineert. Erlkönig gaat ondertussen voort met zijn beloften: zijn dochters zullen op het kind passen, dansen en het in slaap zingen. Het kind ziet de dochters. De vader ziet alleen een paar oude wilgenbomen. Erlkönigs toon wordt nu dreigend. In een dramatisch hoogtepunt grijpt hij het onwillige kind. De vader ziet en hoort nog steeds niets van de Erlkönig, maar vindt de situatie griezelig. Hij rijdt snel door. Bij aankomst blijkt het kind in zijn armen gestorven.

Een aantal vragen

Wanneer we het gedicht lezen volgens zijn eigen, interne logica, doet zich een aantal vragen voor die wellicht geschikt zijn als aanknopingspunt voor een literaire duiding die recht doet aan de beeldtaal van het gedicht, zoals:

- Waarom ziet en hoort de vader Erlkönig niet en ziet en hoort het kind Erlkönig wel? Het gedicht laat twee alternatieve wijzen van waarneming zien die elkaar lijken uit te sluiten en het is niet zonder meer duidelijk welke van de twee van de meeste werkelijkheidszin getuigt. Kunnen we stellen dat binnen de logica van het verhaal het kind de werkelijkheid beter inschat dan de vader en zo ja, wat betekent dat psychologisch?
- Waarom is de wereld van de Erlkönig kennelijk fascinerend voor het kind, dat wil zeggen waarom is die geestenwereld niet alleen griezelig, maar ook rijk en verleidelijk? Het kind wil immers niet kijken (tweede couplet), maar kijkt toch (zesde couplet). Erlkönig oefent dus een zekere aantrekkingskracht uit. Ook is er sprake van kleurrijke bloemen, van spel en dans en

gouden kleertjes, terwijl het toch mogelijk zou zijn geweest de wereld van de Erbkönig uitsluitend als somber en dreigend voor te stellen.

- Waarom doet Erbkönig moeite het kind te lokken? Waarom slaat hij niet meteen toe? Erbkönig besteedt twee coupletten (het tweede en het vijfde) aan het schilderen van aantrekkelijke vooruitzichten die het kind ertoe moeten brengen uit zichzelf met Erbkönig mee te gaan, zonder dat onmiddellijk duidelijk is met welk doel hij deze energie investeert.

- Net zoals het voor de hand ligt dat we ons afvragen waarom het kind door de nachtelijke wereld der geesten wordt aangetrokken, zo kunnen we ons ook afvragen waarom datgene wat Erbkönig aanbiedt het kind angstig maakt. Wat is er ambivalent aan Erbkönigs aanbod van spel, bloemen, mooie kleertjes, zang en dans?

- Waarom drukt Erbkönig zich vergeleken bij de 'gewone' verteltoon van het gedicht zo archaisch uit? Bijvoorbeeld het nadruk verlenende 'gar' in het derde couplet, 'manch' zonder uitgang, 'gülden' in plaats van 'goldenes'. En in het vijfde couplet: 'dich warten' in plaats van (bijvoorbeeld) 'dich betreuen' of 'dir aufwarten'; 'führen den nächtlichen Reihn' in plaats van (bijvoorbeeld) 'führen den nächtlichen Reihentanz an'. Deze archaïsmen illustreren uiteraard de vreemdheid van Erbkönig, maar die vreemdheid had ook anders geïllustreerd kunnen worden.

Onderstaand artikel heeft tot doel, aan de hand van deze en andere vragen, vanuit een Jungiaans perspectief de interne samenhang van het gedicht nader toe te lichten. Daarnaast wordt de inhoud van het gedicht geplaatst binnen de context van het gedachtegoed van de Verlichting.

Iets over de Jungiaanse kunstopvatting

Naar algemeen dieptepsychologische overtuiging omvat – zoals bekend – de menselijke psyche méér dan alleen het bewustzijn en spelen in het psychisch functioneren van een mens ook onbewuste drijfveren, opvattingen en belevingen een rol. Het onbewuste deel van de psyche beïnvloedt ons in onze beleving en in ons gedrag zonder dat we daar weet van hebben. Het onbewuste doet zich o.a. in dromen, spontane associaties, vergissingen en andere onbedoelde uitlatingen aan ons voor.

In Jungiaanse visie vormt het onbewuste veruit het grootste deel van de menselijke psyche. Volgens Jung is de rol die het bewustzijn speelt in de psyche relatief gering.

Binnen het onbewuste onderscheidt Jung persoonlijke onbewuste inhouden, het *persoonlijke onbewuste*, en bovenpersoonlijke onbewuste inhouden, het *collectieve onbewuste*. Het persoonlijke onbewuste bestaat uit psychisch leven dat bewust had kunnen zijn, maar dit om biografische redenen bij dit individu niet is; het betreft voor een deel waarnemingen en ervaringen die om toevallige redenen nooit tot het bewustzijn zijn doorgedrongen – het bewustzijn kan in tegenstelling tot het onbewuste zich maar met weinig gegevens tegelijk bezighouden – en voor een ander deel vergeten en verdrongen inhouden. Het collectieve onbewuste daarentegen is niet afhankelijk van de persoonlijke levensgeschiedenis van het desbetreffende individu. Het bevat de mogelijkheden tot algemeen menselijke belevingen en reacties en is de psychische neerslag van telkens terugkerende menselijke ervaringen.

Het collectieve onbewuste is georganiseerd in bovenindividuele structuren, de zogenoemde archetypen. Archetypen zijn typische reactiepatronen en denkwijzen die eigen zijn aan het menselijk bestaan – of, op minder fundamenteel niveau, die eigen zijn aan een bepaalde cultuur. Ze hebben altijd te doen met (variaties op) basale menselijke mogelijkheden.

Vaak verschijnen archetypen, of afzonderlijke aspecten van archetypen, in de vorm van goden of demonen, vooral in mythen en sagen, maar ook in dromen en literatuur. Archetypen kunnen echter ook in andere, bijvoorbeeld gepersonifieerde of theriomorphe (dierlijke) verschijningsvormen optreden.

Enkele van de bekendste archetypen zijn *anima* en *animus* (het geheel van onbewuste, tegen-geslachtelijke aspecten van mannen respectievelijk vrouwen), alsook het archetype van de *schaduw*.

De schaduw is gelijkgeslachtelijk ten opzichte van het bewustzijn en verenigt in zich alle eigenschappen die om redenen van ethische aard nooit in het bewuste leven zijn opgenomen. De schaduw is wat men niet wil zijn, maar wat men zonder dat men het weet toch (ook) is. Het hoort volgens Jung tot de morele opgaven van het individu zijn eigen schaduw enigszins onder controle te krijgen en te houden. Dit betekent juist niet verdringing van de schaduw-eigenschappen, maar het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de ‘donkere broeder of

zuster'. Een te weinig geïntegreerde schaduwzijde kan een eigen leven gaan leiden. In het slechtste geval kan de schaduw zelfs een geheel autonoom opererende deelpersoonlijkheid vormen. In de literatuur is dit thema vooral bekend uit *The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde* van Robert Louis Stevenson.

De plaats van de kunst ziet Jung als volgt: volgens hem vertoont het kunstwerk veel overeenkomsten met de droom. Beide zijn in de kern producten van het onbewuste. Men zou kunnen zeggen dat de kunstenaar in direct contact staat met het onbewuste.

Net als de droom spreekt het kunstwerk in symbolen. Een symbool in Jungiaanse zin is, kort gezegd, een spontane beeldende weergave van een aspect van een archetype. 'De symbolische betekenis van een literaire gestalte achterhalen' wil zeggen: achterhalen van welk archetype die gestalte een beeldende weergave is en hoe – dat wil zeggen in welk aspect – dit archetype wordt weergegeven.

Evenals de droom heeft ook het kunstwerk volgens Jung een compensatorische functie: doordat in de droom respectievelijk in het kunstwerk de visie van het onbewuste op een stand van zaken uit de werkelijkheid wordt weergegeven en ter kennis kan worden genomen, kan de eenzijdigheid van de bewuste inzichten enigermate worden gecompenseerd. Door confrontatie van de beide standpunten ontstaat, als het goed is, een correctie van de psychische ontwikkeling van het desbetreffende individu, dat wil zeggen van de dromer (wanneer het om een droom gaat) of van de kunstenaar en de kunstrecipiënt (wanneer het om een kunstwerk gaat).

Terwijl nu de droom vaak slechts voor het dromende individu zin en betekenis heeft, drukt het kunstwerk ook altijd iets uit wat een grotere groep mensen of zelfs – maar dit is zuiver theoretisch – het hele mensencollectief iets aangaat. Het kunstwerk is naar Jungiaanse opvatting een vanuit het onbewuste komende, compenserende weergave van de werkelijkheid, zoals de droom, maar dan met een meer algemene, boven-individuele betekenis.

Het kunstwerk is daarmee een beeldende en intuïtieve vorm van kennisoverdracht (tegenover de rationele en welbewuste kennisoverdracht die in de wetenschap wordt nagestreefd). Het kunstwerk is de best mogelijke uitdrukking van inzichten met betrekking tot gebieden of aspecten van de werkelijkheid die (nog) niet door de wetenschap in kaart zijn gebracht. In

het kunstwerk krijgen collectief onbewuste tendensen een aanschouwelijke gestalte, wat overigens nog niet automatisch betekent dat deze onbewuste processen ook als zodanig worden herkend of dat eventuele nieuwe inzichten blijvend in de cultuur worden opgenomen.

Enige interpretatorische opmerkingen

Zoals gezegd, kan het kunstwerk naar Jungiaanse opvatting worden vergeleken met een droom. Iemand uit de werkelijkheid had de inhoud van Goethe's *Erlkönig* kunnen dromen. Sterker nog: iedereen voor wie de ballade een bijzondere betekenis heeft, zou deze, of een vergelijkbare opeenvolging van beelden, kunnen dromen. Wij zullen de ballade daarom interpreteren alsof het een droom is met een collectieve zin en betekenis.

De analoge benadering van het kunstwerk met de wijze waarop dromen Jungiaans worden geduid heeft betrekking op twee dingen. Ten eerste geldt wat altijd geldt bij interpreteren, namelijk dat de interpreet er *a priori* van uit dient te gaan dat het *interpretandum*, in dit geval de droom of het literaire werk, een zinvol en samenhangend geheel vormt. Een goede interpreet zal zoeken naar zoveel mogelijk zinvolle interne samenhang binnen de droom of het literaire werk (uiteraard zonder gegevens te forceren). En ten tweede: de te vinden zinvolle interne samenhang zal gezocht moeten worden op het niveau van de symbolische betekenis.

Het ligt om allerlei redenen voor de hand de gestalten van de ballade symbolisch te duiden. Niet alleen de *Erlkönig*, maar ook de vader en het kind zijn figuren met een mythische dimensie. De vader heet alleen maar 'vader' en verder komen we weinig meer over hem te weten dan dat hij vrij nuchter is in zijn benadering van de wereld. Het heeft bijvoorbeeld geen zin dat we ons afvragen of de vader soms van Mozart houdt, noch of het kind misschien roodharig is. Dit soort individuele details zijn in het gedicht niet gegeven en dus blijkbaar irrelevant. Daarin lijkt de ballade op dromen en sprookjes. Welnu, de eenvoudige mededeling dat een niet nader te noemen vader te paard onderweg is met een ziek zoontje dat onderweg overlijdt kan, hoe schrijnend ook, niet de zin van de ballade zijn. Zonder de aanname van een 'diepere betekenis' is niet goed te begrijpen waarom de inhoud van de ballade bij de lezer überhaupt belangstelling wekt.

Een Jungiaanse, symbolische interpretatie van *Erlkönig* is niet noodzakelijk om de ballade te

waarden, maar kan wel helpen om het onmiddellijke, intuïtieve begrip van de lezer bespreekbaar te maken. Wanneer het ons voorkomt dat de geschilderde beelden in het gedicht rijk aan betekenis zijn, dan kunnen we het daarbij laten. We kunnen echter ook een poging doen onder woorden te brengen *waarom* de ballade – niet alleen qua literaire vorm, maar ook op inhoudelijke gronden – fascinerend is. De Jungiaanse psychologie biedt een geschikt begrippenapparaat om de intuïtieve betekenis die de lezer hecht aan de opeenvolging van de beelden enigzins rationeel onder woorden te brengen en daardoor voor verdere discussie toegankelijk te maken.

Om een Jungiaanse interpretatie van een literair werk te ontwikkelen, is het wenselijk de symbolische betekenis van de afzonderlijke gebeurtenissen en figuren in kaart te brengen. Een voor de hand liggend aanknopingspunt voor de symbolische betekenis van literaire gestalten is een analyse van hun naam.

Interpretatie van het gedicht

In het eerste en het laatste couplet fungeert een alwetende verteller. Het geheel van de gebeurtenissen wordt dus niet weergegeven vanuit het beperkte perspectief van een van de figuren van het gedicht, maar ‘objectief’ verteld.

In de tussenliggende coupletten zijn afwisselend de vader, het kind en Erlkönig aan het woord, die er ieder, zoals we zullen zien, een eigen zienswijze op na houden.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.-

In de eerste twee regels van de ballade schildert de verteller de beginsituatie. Een vader en zijn kind rijden door de nacht. Wat betekent dit Jungiaans? Als centrale figuur vertegenwoordigt de vader het ‘ik’ in de (collectieve) psyche. Het kind vertegenwoordigt een nieuw ik, verwekt door het oude. Dit nieuwe ik bevindt zich in een prille levensfase en moet zich nog ontwikkelen. We kunnen ook zeggen dat de vader en het kind samen het ik vormen en dat dit

in twee aspecten of in twee stadia van ontwikkeling is weergegeven: het ik van het heden en het tendentiële ik van de toekomst.

Jung definieert het ik, zoals bekend, als het centrum van het bewustzijn. Het beeld toont dat het ik door duisternis, dat wil zeggen door onbewustheid, is omgeven en dat het de omgeving niet kan overzien. De reikwijdte van het bewustzijn is in de geschilderde uitgangskonstellatie dus erg ingeperkt, want normaal omvat het bewustzijn méér dan alleen maar het ik. (Het onderscheid tussen 'ik' en 'bewustzijn' is hier relevant, omdat het de beperktheid van het onderhavige bewustzijn verduidelijkt. Verderop in dit betoog wordt gemakshalve niet meer gesproken van 'ik', maar van 'bewustzijn'.)

Uit de laatste twee regels van het eerste couplet blijkt dat de vader alles in orde acht: hij beschermt het kind tegen gevaar en kou, en ziet geen reden waarom het kind niet veilig bij hem zou zijn.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?-

Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?-

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.-

In het tweede couplet merkt de vader dat er iets niet in orde is, maar de oorzaak ervan ontgaat hem. Vader en kind zien ieder complementaire aspecten van de werkelijkheid zonder dat er een raakvlak is. De vader ziet de werkelijkheid uitsluitend in haar zintuiglijk waarneembare, fysieke hoedanigheid; het kind heeft alleen oog voor datgene waarvan het zintuiglijk waarneembare een symbolische uitdrukking is. In tegenstelling tot de vader neemt het kind dingen waar die tot de geestelijke wereld behoren.

De nieuwe zienswijze is visionair, maar nog onontwikkeld en zwak. De oude zienswijze is weliswaar volwassen, maar heeft geen oog voor de psychische realiteit. De vader ziet een flard nevel, terwijl het kind 'ziet' dat er iets akeligs opdoemt. Wat precies? Iets dat door het kind 'Erlkönig' genoemd wordt.

Deze Erlkönig draagt een kroon en heeft een Schweif. Gezien het suffix '-könig' en gezien het

feit dat Erlkönig een kroon draagt, is het goed mogelijk ‘Schweif’ hier op te vatten als ‘sleep van een (konings)mantel’. Erlkönig is een heerser, zoveel is duidelijk. Het woord ‘Schweif’ betekent echter in de eerste plaats ‘(slepde of harige) staart’, waardoor Erlkönig zo niet letterlijk, dan toch langs associatieve weg een griezelige, dierlijke kwaliteit krijgt toebedeeld.

Verder is er het feit dat het wezen Erlkönig of Erlenkönig heet. ‘Erlkönig’ betekent letterlijk ‘elzenkoning’. Wat betekent deze naam symbolisch? Daarvoor is het nodig op zoek te gaan naar zinvolle associaties. In het *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens* worden allerlei opvattingen uit het Duitse volksgeloof over de elzenboom vermeld: de elzenboom zou een boze boom zijn, die groeit op duistere, moerasachtige plaatsen die ongeschikt zijn voor menselijke bebouwing en waar een normaal christenmens zich niet vertoont. ‘Elzenkoning’ is dus een bepaald onheilspellende naam.

De ontstaansgeschiedenis van de naam Erlkönig gaat overigens terug op een vergissing van Herder. Herder had in 1779 – dus drie jaar voor het verschijnen van Goethe’s ballade – in de tweede band van zijn *Volklieder* een ballade met de titel *Erlkönigs Tochter* opgenomen. Deze ballade was een min of meer letterlijke vertaling van een Deense volksballade die Herder uit een Kopenhaagse verzamelbundel had gehaald. Het materiaal van de oorspronkelijke Deense ballade schijnt oud te zijn geweest en in allerlei mondelinge varianten gecirculeerd te hebben. De eerste schriftelijke vastlegging van de variant die door Herder later in het Duits zou worden nagedicht stamt uit 1695. De Scandinavische voorloper had het evenwel niet over de koning der elzen, maar – uiteraard – over de koning der elfen. (Het prefix ‘eller-’ in het Deense *ellerkonge* schijnt linguïstisch zowel ‘elzen-’ als ‘elfen-’ te kunnen betekenen. Om een of andere reden heeft Herder voor de minst voor de hand liggende vertaalmogelijkheid gekozen.)

‘Koning der elzen’ of ‘koning der elfen’ maakt in dit geval voor de symbolische betekenis van de naam echter niet veel verschil. Met beide benamingen is de heerser van de andere wereld, dat wil zeggen van het onbewuste, aangeduid.

Het onbewuste, zo begrijpen we uit het tweede couplet, wordt door het ontluikende nieuwe bewustzijn als bedreigend ervaren, want het kind is bang (en, naar verderop blijkt, niet ten onrechte). Die Erlkönig, wat we daar ook precies onder moeten verstaan, is in ieder geval

reëel; binnen de logica van het gedicht is Erbkönig een zelfstandige gestalte met werkelijkheidswaarde en geen hersenschim. Jungiaans uitgedrukt gaat het om een door het kind waargenomen of aangevoelde psychische realiteit.

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.”

In het derde couplet spreekt Erbkönig tot het kind. Hij tracht het met mooie woorden te verleiden. Zijn archaische taalgebruik doet vermoeden dat Erbkönig een archaisch complex vertegenwoordigt. Een archaisch complex is een complex dat om een of andere reden in het (collectieve) onbewuste is terechtgekomen en zich daar sindsdien in afzondering heeft gehandhaafd zonder dat het deel had aan de culturele ontwikkelingen die het bewustzijn doormaakte. Archaische complexen hebben door hun grote mate van onbewustheid, als zij eenmaal zijn geconstitueerd, een bijzondere geladenheid. Gezien hun vreemdheid en onberekenbaarheid kan dat gevaarlijk zijn. Zij hebben bijvoorbeeld over het algemeen heel andere opvattingen over moraal dan het bewustzijn.

Wat is de symbolische betekenis van wat Erbkönig het kind aanbiedt? Hij biedt ten eerste mooie spelletjes, dus onbezorgde levensvreugde zonder verantwoordelijkheid of plicht. Dat suggereert hij althans; of het kind die spelletjes even leuk zal vinden als Erbkönig valt te betwijfelen.

Vervolgens probeert hij het jongetje te verleiden met bonte bloemen aan de waterkant. De kleurenrijkdom van de geestenwereld contrasteert scherp met de nacht die aan de menselijke kant van het gedicht heerst. In de nacht zijn immers alle kleuren grijs. In de door Erbkönig geschilderde wereld daarentegen is licht. Licht, natuur en kleurenpracht zijn op zichzelf positieve waarden, maar in deze context krijgt het aanbod iets dreigends. Het gaat immers om een jong kind: wanneer het volledig opgaat in zijn spel, kan het in zijn enthousiasme in het water vallen en verdrinken. De rijkgeschakeerde, bloeiende natuur van het onbewuste, die in de traditionele geestesgesteldheid volledig over het hoofd gezien wordt, houdt door

haar fascinerende eigenschappen voor de nog onvolgroeide, speelse nieuwe geestesgesteldheid een gevaar in.

Daarna wijst Erlkönig op de gouden gewaden van zijn moeder: “Meine Mutter hat manch gülden Gewand”. Erlkönig presenteert zich daarmee als de zoon van een moeder die over rijkdom beschikt, en mogelijk ook over een eigen handelingsmacht. De officiële heerser in de wereld van Erlkönig is een man, maar het valt niet uit te sluiten dat het moedercomplex er in feite de lakens uitdeelt. In gedachten zie je hoe het ventje in opdracht van de moeder in gouden pronkgewaden wordt gehuld. Dergelijke kledij is uiteraard niet kindvriendelijk, want je kunt er niet in spelen. De schitterende wereld die Erlkönig voorspiegelt, zal vermoedelijk het einde betekenen van het kind als zelfstandig wezen. De kostbare dracht frustreert zijn ontwikkeling, zodat het voortaan niet meer zal zijn dan een mooi opgepoetst marionetje in handen van het moedercomplex.

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind. -

In het vierde couplet uit het kind zijn angst. Het had in het tweede couplet, nadat het Erlkönig had gezien, zijn hoofdje verborgen. Dat was zeker een verstandige reactie, maar niet afdoende, want daarmee was alleen het visuele contact met Erlkönig verbroken. Met zijn stem weet Erlkönig het kind in zijn ban te houden. Het kind is intussen geëmotioneerd geraakt, wat onder andere blijkt uit het herhaalde ‘mein Vater’.

De vader merkt de toenemende onrust van het kind op, maar blijft vasthouden aan dezelfde fysisch-redelijke verklaringen die hij eerder tot uitdrukking bracht. In plaats van de gefluisterde beloften van Erlkönig hoort hij, zegt hij, slechts een briesje dat door de dorre bladeren ritselt; er is dus niets aan de hand. De houding van de vader is concretistisch te noemen. Concretisme wil zeggen dat iets uit de werkelijkheid concreet, dat wil zeggen in zijn stoffelijke of letterlijke hoedanigheid, wordt opgevat op een moment dat een symbolisch begrip ervan op zijn plaats zou zijn.

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.”

Erlkönig heeft niet alleen een moeder, maar ook dochters. Het feit dat de dochters in een onbepaald meervoud optreden duidt er op dat de bij het bewustzijn behorende anima zeer collectief, dat wil zeggen ongedifferentieerd is. Omdat het om de dochters van Erlkönig gaat, weten we bovendien dat de anima van de hier geschilderde (collectieve) psychologische constellatie niet alleen diep in het onbewuste huist, maar ook demonisch van aard is.

Het vrouwelijke is rijk vertegenwoordigd in het domein van de Erlkönig. Dit in tegenstelling tot de wereld van de vader en de zoon (de wereld van het bewustzijn), waar van een vrouwelijk element geen sprake is.

Erlkönig kondigt aan dat zijn dochters op het kind zullen passen: “Meine Töchter sollen dich warten schön”. Het ouderwetse ‘jemanden warten’ kent verschillende betekenisnuances: enerzijds ‘op iemand letten’, ‘voor iemand zorgen’ (vgl. *Wärterin*), maar de nadruk kan ook liggen op de vaak met toezicht gepaard gaande onvrijheid (vgl. *Gefängniswärter*). De dochters van Erlkönig zullen op een leuke manier (‘schön’) op het kind passen volgens Erlkönig, maar tegelijkertijd zijn ze vermoedelijk niet van plan het te laten ontsnappen.

De mededeling in de laatste regel van het couplet tenslotte – “Und wiegen und tanzen und singen dich ein”: de obscure wezens zullen het kind helpen ‘inlapsen’ – is een duidelijke zinspeling op het feit dat het de bedoeling is dat het kind, eenmaal in de wereld van Erlkönig, zal sterven.

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?-
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau.-

Het kind ziet nu, zoals het zelf zegt, de dochters van Erlikönig ‘am düstern Ort’. Aanvankelijk had het zich afgewend, maar het kan het toch niet nalaten weer te kijken. De wereld van Erlikönig oefent een fatale aantrekkingskracht uit op het kind. Hoe is deze aantrekkingskracht te begrijpen?

Het onbewuste is in de onderhavige constellatie bloeiend, rijk, levendig, moedercomplexachtig, demonisch en fascinerend, ongetwijfeld omdat de heersende bewuste opvattingen (van de vader) te nuchter en te beperkt zijn. In de bewuste wereld komt maar een klein gedeelte van de menselijke belevingsmogelijkheden tot zijn recht. Als reëel existierend wordt alleen datgene aanvaard wat hetzij met de zintuigen waargenomen, hetzij redelijk begrepen kan worden. Alle vitaliteit en redeloze levensvreugde is daardoor naar het onbewuste verhuisd, is in afzondering een ongecorrigeerd bestaan gaan leiden en is uiteindelijk omgeslagen in een gevaarlijke anti-wereld, waar de schaduw, de grote moeder en de anima geheel onafhankelijk van het bewustzijn gezamenlijk hun mensvijandige leven leiden.

‘Am düstern Ort’: het woord ‘düster’ heeft een onprettige bijklank. Het kind moet beslist niets hebben van die onheilspellende dochters, maar kan zich niet aan hun invloed onttrekken.

De vader ziet geen dochters van Erlikönig, maar grijzige oude wilgenbomen. De wilgenboom is in het Duitse volksgeloof een al even beruchte boom als de els. Hij groeit op zompige plaatsen en zijn nuttigheidswaarde is gering. Judas zou zich aan een wilgenboom hebben opgehangen. Heksen zouden hun orgiastische rendez-vous met de duivel bij voorkeur onder wilgenbomen arrangeren.

De vader reageert op het dringende appèl van het kind wederom reductionistisch-rationaliserend, ongetwijfeld als afweermechanisme om het zich aan hem opdringende besef van gevaar te onderdrukken: ‘het zijn slechts wilgenbomen’. Wat er in werkelijkheid te zien is en of er iets te zien is in het nachtelijk duister is niet zeker. Zeker is wel dat de vader er belang aan hecht een concrete verklaring te vinden voor de visioenen van het kind.

Veelzeggend is – naast het emphatische ‘mein Sohn, mein Sohn’ – ook het woordje ‘genau’ in de derde regel. De vader legt er de nadruk op dat zijn visie precies samenvalt met de werkelijkheid en ontkent daarmee *expressis verbis* de mogelijkheid dat er nog iets anders aan de

hand zou kunnen zijn. Op oppervlakteniveau is dit omdat hij het zieke kind wil kalmeren door het tot de ‘werkelijkheid’ terug te brengen. Op symbolisch niveau drukt dit gegeven uit dat het traditionele bewustzijn sterk aan zijn eigen zienswijze vasthoudt en dat het niet openstaat voor mogelijke andere interpretaties van de wereld.

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.”-
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!-

Het onbewuste overweldigt het ontluikende nieuwe bewustzijn, dat daardoor ophoudt als autonoom individu te functioneren en van nu af aan onder de heerschappij van Erlkönig zal staan. Boze geesten willen zich altijd meester maken van het bewustzijn. Wanneer complexen uitgeleefd willen worden, zullen zij zich immers van het bewustzijn moeten bedienen, aangezien het handelen van de persoonlijkheid via het bewustzijn wordt gecoördineerd.

Autonome complexen – zeker wanneer het om verdrongen destructieve driften gaat – streven ernaar erkend te worden als de hoogste macht in de psyche (in principe waarschijnlijk liever goedschiks dan kwaadschiks; vergelijk Mephistopheles in Goethe’s *Faust* of de in het grijs geklede, beleefd onderhandelende mysterieuze figuur in *Peter Schlemihl’s wundersame Geschichte* van Adelbert von Chamisso: vrijwillige medewerking van de mens betekent voor het boze de hoogste triomf). Het kind verleent weliswaar niet zijn vrijwillige medewerking aan Erlkönig, maar het is te zwak om zich met succes te verdedigen.

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

De vader huivert tenslotte, maar het moet worden opgemerkt dat hij de ontwikkelingen waarschijnlijk slechts secundair griezelijk vindt. De inhoud van de visioenen van het kind

neemt hij niet serieus. De realiteit van 'Erlkönig' ontgaat hem ten enenmale, maar hij begrijpt dat het kind er ernstig aan toe is en haast zich naar de plaats van hun bestemming.

Door de dramatische ontknoping in de laatste regel van het gedicht, wanneer blijkt dat het kind in de armen van zijn vader overleden is, blijkt dat de 'subjectieve' ervaringen van het kind een pendant hebben in de 'objectieve' werkelijkheid: de uiterlijke ontwikkelingen verlopen conform de door de vader zo krachtig ontkende inzichten van het kind.

De ballade schildert in de figuur van de vader een bepaald soort van weldenkend, positief ingesteld, 'verlicht' bewustzijn dat de verantwoordelijkheid voor de bij datzelfde bewustzijn horende, in afzondering inmiddels tot monster uitgegroeide, demonische schaduw niet aanvaardt. Daardoor kan die schaduw ongehinderd door enige bewuste tegenwerking zijn destructieve plannen ten uitvoer brengen. De vader neemt, ondanks dringende noodzaak daartoe, de hemzelf en het kind omringende irrationele, duistere machten niet waar, laat staan dat hij deze erkent als onlosmakelijk verbonden met en zelfs (in deze variant) veroorzaakt door hemzelf.

De tragiek van het verloop van de gebeurtenissen is niet zozeer gelegen in het feit dat het jongetje sterft, maar in het feit dat het om het leven wordt gebracht door de niet in het bewustzijn geïntegreerde en daardoor zelfstandig opererende schaduwzijde van de vader, terwijl de vader tegelijkertijd oprecht van mening is dat hij het kind wil beschermen en bijstaan. De vader doet wat hij kan, maar om een kans van slagen te hebben het kind te redden zou hij 'Erlkönig' onder ogen moeten zien en daartoe is hij niet bij machte.

Samenvatting en conclusie

Een Jungiaanse benadering van een literair werk loont interpretatorisch gezien de moeite wanneer een aantal elementen van het literaire werk die bij 'gewoon' lezen niet zo gemakkelijk te plaatsen zijn door de Jungiaanse interpretatie met elkaar in een zinvol verband worden gebracht.

Zoals in het begin werd gesteld, kan de ballade niet uitsluitend verstandelijk worden gelezen zonder dat er veel van de inhoud verloren gaat: alles wat er van de wereld van Erlkönig in het gedicht is opgenomen, zou dan immers geen andere betekenis hebben dan – op een fantasie-

volle en esthetisch verantwoorde manier – aan de lezer duidelijk te maken dat het kind ziek is en ijlt. Het is eenvoudig in te zien dat op die manier weinig recht wordt gedaan aan de complexiteit van de inhoud van het gedicht en dat we ons derhalve aan een sterk reducerende kunstreceptie schuldig zouden maken.

Ik meen dat de voorafgaande Jungiaanse interpretatie een bijdrage vormt aan ons begrip van de inhoud van de ballade als een zinvol en samenhangend geheel. Tevens onderstreept de interpretatie enige bijzonderheden van het fenomeen van de Verlichting.

De Verlichting bracht naast vele goede dingen zeker ook een verarming en verkillung van de belevingswereld teweeg, doordat authentieke menselijke mogelijkheden en behoeften werden verdrongen. De omgang met het onbewuste was in de periode voorafgaand aan de Verlichting door middel van de religie nog op een enigzins overzichtelijke manier geregeld. Een religieuze traditie verschaft immers de middelen om met het onbewuste om te gaan, zodat het individu niet steeds alleen en hulpeloos tegenover het Onbekende staat. In het door en door gerationaliseerde en geseclariseerde culturele klimaat van de Verlichting ging dit houvast grotendeels verloren, al werd het verlies misschien enigzins opgevangen door die belangrijke andere wijze van min of meer beheerste omgang met het onbewuste: de kunsten.

In Goethe's ballade is mijns inziens de keerzijde van de geesteshouding die wij 'verlicht' noemen compensatorisch uitgebeeld. De vader vertegenwoordigt de heersende culturele normen en zienwijzen. Dit heersende bewustzijn heeft afgerekend met magie en bijgeloof en wenst de wereld uitsluitend redelijk en/of in haar fysische verschijning op te vatten. In het ongemiteerde verlichtingsdenken is de bewuste beleving gereduceerd tot zintuigelijke waarneming en redelijke gevolgtrekkingen. Alle andere menselijke ervaringen zijn daardoor verhuisd naar het onbewuste. De permanente en systematische verwaarlozing van de irrationele kant van de psyche kan in het ergste geval uiteindelijk leiden tot zoiets als 'Erlkönig'.

Erlkönig, een schaduwzijde die hoort bij de geesteshouding van de Verlichting, is volgens de voorstelling in het gedicht een demon met sterk archaische trekken. Eenmaal aan zichzelf overgelaten, heeft deze schaduw zich meester gemaakt van het gehele domein van het onbewuste. Hij is geworden tot de heerser van de wereld van de nacht, de doodbrenger uit het rijk van de Grote Moeder. Hij is animaal vitalistisch en gevaarlijk fascinerend. Deze schaduw

doodt vervolgens het op de traditie van de Verlichting logisch volgende nieuwe bewustzijn.

Het nieuwe bewustzijn, vertegenwoordigd door het kind, kenmerkt zich vooral door zijn vermogen om onbewuste processen waar te nemen. Aan een dergelijk vermogen is ook behoefte. De prille nieuwe inzichten worden echter in de kiem gesmoord en ingelijfd in de wereld van Erlkönig. Dit wil zeggen dat het als reactie op de Verlichting onstane nieuwe bewustzijn geen eigen wil heeft, maar volledig in dienst staat van het onbewuste, waardoor het door duistere, aan de beschaving vreemde fantasieën wordt gedreven en vrijwel niet door redelijke overwegingen wordt geleid. Wat ontstaat, is een akelig soort regressie, die hoort bij de al te redelijke geesteshouding die typisch is voor de Verlichting. Het is in dit verband niet zonder betekenis dat de ballade *Erlkönig* is geschreven zeven jaar vóór de Franse Revolutie, die zoals we weten in naam van de redelijkheid plaatsvond, maar alras ontaardde in een ongestructureerde slachtpartij.

Dat het kind in het gedicht oog heeft voor de wereld van Erlkönig en de vader niet, komt overeen met de algemene constatering dat kinderen eerder neigen tot een sprookjesachtige, ‘irreële’ voorstelling van de werkelijkheid dan volwassenen. Tegelijkertijd weerspiegelt dit gegeven het feit dat archetypisch materiaal in een verlichte maatschappij voor infantiel wordt gehouden. De vader ziet niets, want voor de verlichte mens bestaat het onbewuste niet.

Na de dood van het kind blijft de vader ‘verweesd’ achter. De hele teneur van het gedicht wijst er op dat we niet blij moeten zijn dat het kinderlijke verdwijnt, maar dat het hier gaat om een rampzalig verlies aan verbeelding. Het betekent een grote verarming dat in het bewustzijn nog slechts oog is voor de fysische wereld. Het irrationele heeft immers ook een functie. Het kind vertegenwoordigt het vermogen om achter de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen de symbolische betekenis en de zin te zien. De inzichten van het ‘kind’ kunnen in de omgang met de wereld niet gemist worden.

In het gedicht is het de alleszins redelijke en nuchtere, maar niettemin *de facto* ontoereikende beschouwingwijze van de vader die tot de uiteindelijke catastrofe leidt, omdat reële gevaren door hem niet worden gezien. Het vertrouwen en de zekerheid van het eerste couplet bleken misplaatst. Zonder het te willen, is de ‘vader’ schuldig aan de dood van het ‘kind’,

want de nuchter-fysische eenzijdigheid van de vader en zijn onvermogen om af te rekenen met zijn eigen schaduw – dat wil zeggen een *modus vivendi* te vinden, waarin de schaduw juist zoveel tot zijn recht komt, dat hij enerzijds niet de overhand krijgt en anderzijds niet de kans krijgt zich in afzondering tot een gevaarlijke demon te ontwikkelen – maken de ontwikkeling van het opkomende nieuwe bewustzijn onmogelijk. Het ‘verlichte’ bewustzijn overschat soms zijn eigen macht, namelijk telkens wanneer het niet inziet dat de wereld complexer is dan het zich in zijn denkschema’s wenst voor te stellen.

Erlkönig wordt nog steeds zeer gewaardeerd, niet alleen als historisch tijdsdocument, maar ook omwille van zichzelf, omdat het ‘werkt’. Dit is een aanwijzing dat het gedicht ook in onze cultuur compenserend werkt. Dat het verhaal nog steeds actualiteitswaarde heeft, wil natuurlijk niet zeggen dat in *Erlkönig* onze werkelijkheid volledig en definitief beschreven zou zijn; er zijn ook grote en belangrijke kunstwerken die positieve menselijke processen beschrijven. Echter, in *Erlkönig* is wel een van de kernproblemen van onze cultuur op indrukwekkende wijze uitgebeeld.

Literatuur

Bächtold-Stäubli, Hanns, Hrsg. (1929/1930). *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*, Berlin und Leipzig. (s.v. ‘Erlkönig’, ‘Erle’, ‘Weide’)

Franz, Marie-Louise von (1980). Analytical Psychology and Literary Criticism. *New Literary History* 12.1, pp. 119-126.

Jung, Carl Gustav (1922). Über die Beziehungen der Analytischen Psychologie zum dichterischen Kunstwerk. *Gesammelte Werke* 15.

Jung, Carl Gustav (1930). Psychologie und Dichtung. *Gesammelte Werke* 15.

Kuhn, Hans (1982). Goethes *Erlkönig* und seine skandinavischen Vorläufer. *Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association* 58, pp. 126-145.

Schönau, Walter (1985). Literatuurpsychologie. *Vormen en literatuurwetenschap: moderne richtingen en hun mogelijkheden voor tekstinterpretatie*, R.T. Segers (red.), Groningen, pp. 87-113.

Schönau, Walter (1991). Literatuur en onttovering. *Visies op cultuur en literatuur. Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij*, R.T. Segers (red.), Amsterdam/Atlanta, pp. 203-209.